

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СЕЛЕКЦИИ ЯЧМЕНЯ THE ROLE OF GENETIC RESOURCES IN BARLEY BREEDING

П.Н. Николаев

P.N. Nikolaev

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр», Омск
Federal State Budgetary Scientific Institution Omsk Agrarian Scientific
Center, Omsk
E-mail: nikolaev@anc55.ru*

Аннотация. За период с 1936 по 2020 гг. В Омском аграрном научном центре создано 27 сортов ячменя, имеющих широкое распространение в Российской Федерации и Республике Казахстан. Сибирские экотипы ячменя, отличающиеся повышенной адаптивностью к местным жестким климатическим факторам, необходимо продолжать сохранять в Национальной коллекции РФ.

Abstract. Between 1936 and 2020, the Omsk Agricultural Research Center developed 27 barley varieties widely distributed in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Siberian barley ecotypes, distinguished by their increased adaptability to harsh local climatic conditions, should continue to be preserved in the Russian National Collection.

Ключевые слова: ячмень, родословная, родительские формы.

Key words: barley, pedigree, parental forms.

ВВЕДЕНИЕ

Первым и самым важным этапом создания сорта является процесс гибридизации [1]. В двадцатом веке преобладающим и наиболее эффективным методом селекционного процесса являлось именно скрещивание, после кропотливой оценки и подбора родительских сортов. Для сельскохозяйственных регионов Западной Сибири, в качестве обязательной составляющей родительских пар, рекомендовались Сибирские сорта, как эталон адаптивности к резко-континентальным условиям [2].

Весьма значимым подспорьем, а, зачастую, и основой создания новых сортов является мировая коллекция Всероссийского института генетических ресурсов имени Н.И. Вавилова (ВИР). Значимость наследия великого ученого трудно переоценить. Как в давние времена, так и в настоящее время, коллекция ВИР представляет собой уникальный генетический банк, представленный как стародавними сортами и дикими формами, так и новыми селекционными формами [3]. Отечественные селекционеры имеют возможность обращаться к этой

коллекции и включать интересные и перспективные образцы в свои селекционные программы, что особенно актуально в настоящее время – время климатических перемен.

Значительное распространение и доказанную эффективность имеет гибридизацию отдаленных эколого-географических форм [4] с последующими повторными скрещиваниями и индивидуальным отбором.

По мнению Н.И. Аниськова в селекции урожайных и адаптивных сортов ячменя, для региона Западной Сибири, большой интерес представляют сорта из Канады (за счет адаптивности к местным условиям, схожим с условиями Сибири) [5, 6]. Представляют также ценность образцы из Швеции, Германии и ряда стран Европы, отличающиеся комплексным иммунитетом к головневым болезням [7, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время генофонд ярового ячменя селекции Омского аграрного научного центра составляют 27 сортов пленчатой и голозерной групп. Сорта получены как методом парной, так и сложной ступенчатой гибридизации с применением индивидуального отбора. В родословной присутствуют 27 сортов ячменя мировой коллекции ВИР, в том числе из России – 16 сортов, из Украины – 6 сортов, Республики Казахстан – 2 сорта, Канады, Германии и Турции по одному сорту, табл. 1.

Таблица 1. Родительские формы для Омских сортов

Название сорта	Страна происхождения	Характеристика сорта
Южный	Украина	Засухоустойчивость, продуктивность, крупнозерность
Омский 13709	РФ, Западная Сибирь	Засухоустойчивость, продуктивность, устойчивость к полеганию
Неполегающий	РФ	Урожайность, устойчивость к полеганию и болезням (головня)
Паллисер	Канада	Засухоустойчивость, продуктивность, устойчивость к стеблевой ржавчине
Белогорский	РФ	Продуктивность, устойчивость к полеганию, устойчивость к поражению головней
Донецкий 8	РФ	Засухоустойчивость, продуктивность, крупнозерность
Пришимский	Казахстан	Продуктивность, скороспелость, засухоустойчивость, устойчивость к стеблевой ржавчине

Название сорта	Страна происхождения	Характеристика сорта
Харьковский 70	Украина	Устойчивость к полеганию, головне (пыльной), крупнозерность
Омский 86	РФ, Западная Сибирь	Скороспелость, крупнозерность, засухоустойчивость
Донецкий 9	Украина	Продуктивность, устойчивость к полеганию и поражению твердой головней
Омский 85	РФ, Западная Сибирь	Скороспелость, устойчивость к полеганию и головневым заболеваниям
Циклон	РФ	Продуктивность, устойчивость к стеблевой ржавчине
Омский 80	РФ, Западная Сибирь	Продуктивность, крупнозерность, засухоустойчивость, устойчивость к полеганию
Донецкий 9	Украина	Продуктивность, пониженное содержание белка, устойчивость к головне
Одесский 100	Украина	Продуктивность, адаптивность, устойчивость к стеблевой ржавчине
Местный	Турция	Устойчивость к пыльной и твердой головне, засухоустойчивость
Голозерный	Эфиопия	Голозерность, устойчивость к головне и полеганию, высокое содержание белка
Омский 88	РФ, Западная Сибирь	Продуктивность, Засухоустойчивость, крупность, отзывчивость на орошение
Омский 91	РФ, Западная Сибирь	Засухоустойчивость, продуктивность, устойчивость к полеганию
Нутанс 518	Украина	Продуктивность, пивоваренность, устойчивость к головневым заболеваниям
Носовский 9	Украина	Продуктивность, устойчивость к полеганию и ржавчине
Тогузак	Казахстан	Продуктивность, крупнозерность, скороспелость, засухоустойчивость
Нутанс 58	Украина	Скороспелость, крупнозерность, засухоустойчивость, устойчивость к твердой головне
Голозерный	Эфиопия	Голозерность, устойчивость к пыльной головне, засухоустойчивость

Название сорта	Страна происхождения	Характеристика сорта
Омский 89	РФ, Западная Сибирь	Продуктивность, иммунитет, засухоустойчивость, скороспелость
Оренбургский 16	РФ, Оренбургская обл.	Продуктивность, иммунитет, засухоустойчивость, крупнозерность
Trumpf	Германия	Продуктивность, засухоустойчивость, крупнозерность

Из анализа таблицы 2 следует, что 21 сорт получен при гибридизации сортов омской селекции в качестве одной из родительских форм. При этом у 16 сортов омский сортообразец использован в качестве материнской формы, у 12 сортов – отцовской, у 8 сортов обе родительские формы омской селекции

Таблица 2. Гибридные комбинации для отбора сорта ячменя в Омском аграрном научном центре

Гибридная комбинация	Год гибридизации	Разновидность	Полученный сорт
Индивидуальный отбор, образец Северного Казахстана	-	<i>nutans</i>	Омский 11464
Индивидуальный отбор, образец Ойретин	-	<i>pallidum</i>	Омский 10664
Индивидуальный отбор, местный образец Алтайский край	-	<i>nutans</i>	Омский 13709
Южный × Омский 13709	1964	<i>nutans</i>	Сибирский 2
[(Нутанс 9034×Южный) × (Южный ×Неполегающий) × Омский 13709]	1967	<i>nutans</i>	Новоомский
Palliser×Южный 13709	1970	<i>medicum</i>	Омский 80
Индивидуальный отбор, сорт Белогорский	-	<i>pallidum</i>	Омский 85
Донецкий 8 × Пришимский	1977	<i>medicum</i>	Омский 86
Харьковский 70 × Омский 80	1980	<i>medicum</i>	Омский 87
Омский 86 × Донецкий	1984	<i>medicum</i>	Омский 88

Гибридная комбинация	Год гибри-зации	Разновид-ность	Полученный сорт
Омский 85 × Циклон озимый	1983	<i>pallidum</i>	Омский 89
Омский 80 × Донецкий 9	1986	<i>medicum</i>	Омский 80
Одесский 100 × к-6848 Турция	1985	<i>nutans</i>	Омский 91
[(Голозерный × Омский 88) × (Голозерный × Омский 91)]	1993	<i>nudum</i>	Омский голозерный 1
Нутанс 518 × Носовский 9	1983	<i>nutans</i>	Никита
Омский 85 × Оренбургский 16	1986	<i>pallidum</i>	Вариант
Тогузак × Омский 88	1993	<i>nutans</i>	Омский 95
Нутанс 4382 × Нутанс 88	1993	<i>nutans</i>	Омский 96
[(Голозерный × Нутанс 4304) × (Рикотензе + Паллидум4414)]	1995	<i>coeleste</i>	Омский голозерный 2
Медикум 4399 × Линия 728/94 (АНИИЗиС)	1996	<i>medicum</i>	Сибирский Авангард
Медикум 4396 × Медикум 4369	1996	<i>medicum</i>	Саша
[(Голозерный × Нуитанс 4304) × Линия 728/94]	1994	<i>nudum</i>	Майский
Омский 89 × Паллидум 4466	1997	<i>pallidum</i>	Омский 99
Медикум 4369 × Медикум 4396	1996	<i>medicum</i>	Подарок Сибири
Медикум 4365 × Медикум 4549	1998	<i>medicum</i>	Омский 100
Нутанс 4621 × Нудум 4731	2005	<i>medicum</i>	Омский 101
Нутанс 4621 × Омский голозерный 2	2005	<i>coeleste</i>	Омский голозерный 4
Медикум 4584 × Trumpf	2004	<i>nutans</i>	Омский 102

Проведенный нами анализ ряда Омских сортов ярового ячменя, с одной стороны - свидетельствует об ограниченном количестве базовых сортов культуры; с другой – о весьма насыщенных (по количеству родительских форм) родословных сортов ярового ячменя, что способствовало широкому ареалу их возделывания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период с 1936 по 2020 гг. в Омском аграрном научном центре создано 27 сортов ячменя. В их селекции использованы как местные образцы, так и сортообразцы Украины, Казахстана, Канады, Германии и Турции. Созданы иммунные, экологически пластичные сорта кормового (зерно) и пивоваренного направлений использования, имеющие широкое распространение в Российской Федерации (Уральский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский регионы, Алтайский край) и в Республике Казахстан (Северо-Казахстанская и Акмолинская области).

Сибирские экотипы ячменя, отличающиеся повышенной адаптивностью к местным жестким климатическим факторам, необходимо продолжать сохранять в Национальной коллекции РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Потанин В.Г., Алейников А.Л., Степочкин П.И. Новый подход к оценке экологической пластичности сортов растений // Вавиловский журнал генетики и селекции. - 2017. - № 18(3). - С. 548-552.
2. Брагин Р.Н., Филиппов Е.Г. Оценка показателей адаптивности сортов ярового ячменя по урожайности в условиях изменчивости природной среды // Зерновое хозяйство России. - 2022. - Т. 14. - № 3. - С. 18-24.
3. Биологические особенности и селекционное значение сортов ячменя сибирской селекции / Н.А. Сурин [и др.] // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. - 2016. - № 1(248). - С. 13-22.
4. Оценка признаков продуктивности у интрогрессивных линий *Triticum Aestivum* / Т. Timopheevii в различных экологических условиях / Вакула С.И. [и др.] // Сельскохозяйственная биология. - 2018. - № 53(5). - С. 916-926. DOI: 10.15389/agrobiology.2018.5.916rus.
5. Поползухин П.В., Николаев П.Н., Аниськов Н.И., Юсова О.А., Сафонова И.В., Быков С.А. Агробиологическая характеристика кормового сорта ярового ячменя Саша // Достижения науки и техники АПК. - 2019. - Т. 33. - № 1. - С. 27-29..
6. Братцева Л.И., Николаев П.Н., Поползухин П.В. Селекция ярового ячменя в Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. - 2013. - № 5. - С. 11-13.
7. Юсова О.А., Николаев П.Н., Васюкевич В.С., Аниськов Н.И., Сафонова И.В. Уровень качества зерна Омских сортов овса ярового в контрастных экологических условиях // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). - 2020. - № 2 (55). - С. 84-96.
8. Поползухин П.В., Аниськов Н.И., Николаев П.Н., Сафонова И.В. Новый среднеспелый сорт ярового кормового ячменя Подарок Сибири // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2015. - № 10 (132). - С. 12-17.